

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Пўлатова Назира Мелиевна

ДрПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337679>

ARTICLE INFO

Received: 08th November 2022

Accepted: 15th November 2022

Online: 19th November 2022

KEY WORDS

Семья, поведение, характер, девиантное поведение, психика, семейное воспитание, эмоционально – волевая сфера, внимание.

ABSTRACT

В данной статье характеризуется девиантное поведение школьников. Приведены методические советы и указания, работа коррекционно-педагогическая профилактика девиантного поведения школьников.

Девиантное поведение, понимаемое как отклонение от социальных норм, приобрело в недавнее прошлое распространенный характер, что поставило это явление в центр внимания социологов, педагогов, психологов, медиков, работников правоохранительных органов

В настоящее время педагоги-психологи, дефектологи, психоневрологи, педиатры проявляют повышенный интерес к проблеме девиантного поведения. Для

предотвращения развития девиантного поведения или приостановления его необходимо иметь ясное представление о нем и уметь распознавать его на ранней стадии развития. Решение проблемы девиантного поведения способствует успешному духовному и нравственному развитию общества.

Подростки с девиантным поведением не умеют самостоятельно регулировать

свою жизнедеятельность и организовать своё время, у них не развито смыслообразование и целеполагание, не сформировано ценностное отношение ко времени. Поэтому следует особое внимание уделить профилактической работе с девиантами, которая должна строиться на конструктивном формировании самоорганизации времени жизни детей и подростков.

Выделяют социальные и индивидуальные проявления дезадаптации. Социальными проявлениями дезадаптации являются:

- сниженная обучаемость, неспособность зарабатывать своим трудом; - хроническая или выраженная неуспешность в жизненно важных сферах (семье, работе, межличностных отношениях, сексе, здоровье); - конфликты с законом; - изоляция. К индивидуальным проявлениям дезадаптации относятся: - негативная

внутренняя установка по отношению к социальным требованиям (несогласие с ними, непонимание, протест, оппозиция); - завышенные претензии к окружающим при стремлении самому избежать ответственности, эгоцентризм; - хронический эмоциональный дискомфорт; - неэффективность саморегуляции; - конфликтность или слабая развитость коммуникативных умений; - когнитивные искажения реальности. В связи с этим к основополагающим качествам личности относятся: внутренняя позиция личности по отношению к внешнему миру и себе, способность принимать решения и делать выбор, личная ответственность за собственное поведение.¹

Психология девиантного поведения — психологическая научная дисциплина, изучающая сущность, генез и функционирование поведения, отклоняющегося от общепринятых стандартов и норм (моральных, религиозных, возрастных, этнических и пр.). Такое поведение обусловлено либо дезадаптивным развитием психики и личностных свойств (например, [агрессивности](#), [самоуничтожения](#), [выученной беспомощности](#) и пр.), либо гиперспособностями, либо определенным психическим состоянием человека (например, переживанием утраты, депрессией и т.д.).

В новейшем психолого- педагогическом словаре дано следующее определение. Девиантное поведение- действия, не

соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе (социальной группе) нормам и ожиданиям и приводящие нарушителя к изоляции, лечению, исправлению или наказанию. Основными видами девиантного поведения являются преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийства, проституция. В настоящее время не существует единого подхода к изучению и объяснению девиантного поведения²

Проблемы [девиантного поведения](#) носят комплексный характер и разрабатываются специалистами разных психологических направлений, например, таких, как [клиническая психология](#), [возрастная](#) и [педагогическая психология](#), [юридическая](#) и [социальная психология](#).

Тенденция к отклонению от общепринятых правил поведения имеет давнюю историю, она появилась одновременно с зарождением человечества. Уже тогда общество ставило на её пути некие преграды, которые удерживали людей от поступков, противоречащих представлениям людей о правилах поведения. На первых порах такими ограничениями стали мифы и запреты - табу. В дальнейшем понятия о дозволенном и недозволенном изменялись, складывались другие правила. Длительное время определённые правила устанавливала религия. Постепенно, по мере развития человеческого общества, стали

¹ Психология девиантного поведения: Методические рекомендации для студентов специальности 050706.65 «Педагогика и психология». - Н. Новгород: ННГАСУ, 2009 г. – 32 с.

² Новейший психолого-педагогический словарь Е.Ц.Рапацевич, А.П. Астахова.- Минск: Современная школа, 2010 – 148с.

формироваться и более устойчивые правовые, морально-нравственные позиции людей по отношению к девиантному поведению.

Часто причины девиантного поведения несовершеннолетних кроются в семье. Семья является одним из важнейших институтов ранней социализации. В семье ребенок усваивает наиболее фундаментальные, базисные ценности, нормы, поведенческие стереотипы, формируется эмоциональная сфера его психики. Дефекты раннего семейного воспитания очень трудно исправимы.

Часто родители не ищут помощи у психологов и педагогов, считая свою семью вполне благополучной. Для них правонарушение, совершённое их ребенком - полная неожиданность. Они могут видеть причину этого во влиянии улицы, школы, но очень редко в собственных ошибках в воспитании. Необходимо отметить, что каждая семья является уникальной системой, и проявление вышеперечисленных признаков может быть различные и многовариантным.

Ребёнку нужно тепло, человеческое участие, которые ничем не заменишь. Дело не столько в материальном благосостоянии родителей и их высоком положении в обществе, сколько в том, как они так воспитывают своих детей. Там, где детям с раннего возраста прививаются навыки самостоятельности и ответственности, где дети лишаются возможности злоупотреблять заработанными их родителями средствами, где есть теплота и внимание, там дети вырастают нормальными.

Одной из ведущих форм воспитательно-профилактической работы является

организация совместной деятельности учащихся, учителей и родителей. Школа, как мощный институт социализации несовершеннолетних, должна стать центром формирования правовой культуры, и социализации подростков. В каждой школе необходимы психолог и социальный педагог. На наш взгляд, школьный психолог должен начинать свою работу с детьми и родителями с первого класса. Сотрудничество школы с семьей, изучение семьи, необходимы, прежде всего, потому, что личность матери и отца, их характеры, темпераменты, индивидуальные особенности, качество их супружеских взаимоотношений, повседневное поведение в быту, степень их культурности, образованности являются решающими факторами воспитания детей. Конкретные методические пути коррекционно - развивающей работы избираются с учётом особенностей интеллектуальной и эмоционально - волевой сферы учащихся на том или ином этапе их обучения.

Вместе с разнообразием конкретных методических путей в коррекционно - развивающей работе на наш взгляд, следует исходить из следующих психолого-педагогических принципов: введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию более сложного программного материала; использование методов и приёмов обучения с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребёнка.

Требования общества к личности и ее собственные требования к себе эффективно реализуются только в процессе самовоспитания и самообразования, в процессе активной практической жизни. Самовоспитанием личность умножает свои силы и тем самым достигает наибольшей общественной отдачи. Самовоспитание имеет и личную значимость. Она способствует совершенствованию профессионального мастерства, что связано как с духовной, так и материальной заинтересованностью личности. Педагоги, основываясь на научном подходе к этому вопросу, стараются формировать у учащихся соответствующие потребности, включают их в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию стремлений учеников. Благодаря уже достигнутому уровню воспитания и влиянию различных внешних факторов, многие люди сами ставят перед собой задачи по самосовершенствованию и развитию и упорно трудятся над собой, совершая волевые усилия, преодолевая лень и достигая в итоге значительных результатов, вырабатывая положительные личностные качества и искореняя плохие наклонности. С точки зрения воспитанника, самовоспитание можно определить как сознательная, планомерная, управляемая самим человеком постоянная и целенаправленная работа над собой по формированию определенных личностных качеств³. Создание оптимальных

условий для реализации его потенциальных возможностей: коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и речи ребёнка, преодоление индивидуальных недостатков развития; определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии споставленными задачами.

самовоспитание школьников. //Образование и воспитание 2015 № 1 Россия Москва стр. 15.

³Мунарова Р.У. Факторы, влияющие на

References:

1. Новейший психолого-педагогический словарь Е.Ц.Рапацевич, А.П. Астахова.- Минск: Современная школа, 2010 – 148с.
2. Психология девиантного поведения: Методические рекомендации для студентов специальности 050706.65 «Педагогика и психология». - Н. Новгород: ННГАСУ, 2009 г. – 32 с.
3. Мунарова Р.У. Факторы, влияющие на самовоспитание школьников.//Образование и воспитание 2015 № 1 Россия Москва стр. 15.